

XAYOL — INSON PSIXIKASIDA VOQELIKNI IJODIY AKS ETTIRISH FUNKSIYASI

O'.O.Norqo'ziyeva

GDPI boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-kurs talabasi

e-mail:ogiloynorqoziyeva8@gmail.com

Tel:+998939491506

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19369253>

Annotatsiya .Ushbu maqolada xayol tushunchasining psixologik mohiyati, uning inson psixikasidagi o'rni va voqelikni ijodiy aks ettirishdagi roli tahlil qilinadi. Xayolning turlari, funksiyalari hamda tafakkur bilan o'zaro bog'liqligi ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, inson faoliyatida xayolning ahamiyati va uning rivojlanish xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: xayol, psixika, tafakkur, ijodiy jarayon, tasavvur, obraz, fantaziya, ong

Annotation .This article examines the psychological nature of imagination, its role in human psyche, and its function in creatively reflecting reality. Types of imagination, its functions, and its relationship with thinking are analyzed scientifically. The importance of imagination in human activity and its developmental characteristics are also discussed.

Keywords: imagination, psyche, thinking, creative process, mental image, fantasy, consciousness

Аннотация. В данной статье рассматривается психологическая сущность воображения, его роль в психике человека и функция творческого отражения действительности. Анализируются виды воображения, его функции и взаимосвязь с мышлением. Также освещается значение воображения в деятельности человека и особенности его развития.

Ключевые слова: воображение, психика, мышление, творческий процесс, образ, фантазия, сознание

Inson psixikasining muhim jihatlaridan biri bu xayoldir. Xayol voqelikni bevosita aks ettirishdan tashqari, uni qayta ishlash, yangicha shaklda tasvirlash va yangi obrazlar yaratish imkonini beradi. Shu sababli xayol insonning ijodiy faoliyatida asosiy o'rin egallaydi. Xayol yordamida inson mavjud tajribasini boyitadi, kelajakni oldindan tasavvur qiladi va o'z oldiga yangi maqsadlar qo'yadi. Ayniqsa, ijodkorlik jarayonida xayolning ahamiyati beqiyosdir, chunki u oddiy fikrlashdan farqli ravishda yangilik yaratishga xizmat qiladi. Xayol orqali inson san'at asarlarini yaratadi, ilmiy g'oyalarni ilgari suradi va kundalik hayotdagi muammolarga noodatiy yechimlar topadi.

Shuningdek, xayol insonning ruhiy holatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy xayol insonda umid, ishonch va ilhom uyg'otsa, salbiy xayol esa xavotir va qo'rquvni kuchaytirishi mumkin. Shu bois xayolni to'g'ri yo'naltirish va uni rivojlantirish shaxs kamoloti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, xayol inson ruhiy hayotining ajralmas qismi bo'lib, u shaxsning hissiy holati, fikrlashi va xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inson qanday xayol qilsa, uning ichki kechinmalari ham shunga mos ravishda shakllanadi.

Ayniqsa, ijobiy xayol insonda umid, ishonch va ilhomni kuchaytirib, uni yangi marralar sari undaydi. Aksincha, salbiy xayollar inson ongida xavotir, qo'rquv va ishonchsizlikni paydo qilib, uning ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi. Shu bois xayolni to'g'ri yo'naltirish va uni ongli ravishda boshqarish har bir inson uchun muhim ahamiyatga ega.

Demak, xayol nafaqat tasavvur jarayoni, balki insonning hayotiy faoliyatini belgilovchi, uning rivoji va kamolotiga xizmat qiluvchi muhim psixik omildir.

Xayol tushunchasi va uning mohiyati. Xayol — bu inson ongida ilgari qabul qilingan tasavvurlar asosida yangi obrazlar yaratish jarayonidir[1]. Shuni ta’kidlash joizki, xayol inson ongining muhim va faol jarayonlaridan biri hisoblanadi. U orqali inson ilgari orttirgan tajriba va tasavvurlarini shunchaki eslab qolmaydi, balki ularni qayta ishlab, yangi va o’ziga xos obrazlar yaratadi.

Aynan shu jihati bilan xayol insonning ijodkorlik qobiliyatini namoyon etuvchi asosiy omil sifatida namoyon bo’ladi. Chunki har qanday yangilik, g’oya yoki reja avvalo xayolda yuzaga keladi, so’ngra amaliy faoliyatda o’z ifodasini topadi. U real hayotdagi tajribaga tayanadi, ammo uni qayta ishlash orqali yangi, ilgari mavjud bo’lmagan shakllarni hosil qiladi. Psixologiyada xayol tafakkur bilan chambarchas bog’liq bo’lib, u insonning muammolarni hal etishida, rejalashtirishda va kelajakni tasavvur qilishda muhim rol o’ynaydi.

Xayol quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- Ijodiy funksiyasi — yangi g’oyalar va obrazlar yaratadi
- Rejalashtiruvchi funksiyasi — kelajak faoliyatni oldindan tasavvur qilishga yordam beradi
- Kompensator funksiyasi — real hayotdagi yetishmovchiliklarni xayolda to’ldiradi
- Emotsional funksiyasi — insonning ruhiy holatini boshqarishda ishtirok etadi

Psixologiyada xayol quyidagi turlarga bo’linadi:

- Qayta tiklovchi xayol — mavjud tasvirlarni tiklash
- Ijodiy xayol — yangi obrazlar yaratish
- Ixtiyorsiz xayol — nazoratsiz paydo bo’ladigan tasavvurlar
- Ixtiyoriy xayol — ongli ravishda boshqariladigan tasavvurlar

Xayol va tafakkur o’rtasidagi bog’liqlik. Xayol va tafakkur bir-biri bilan uzviy bog’liq. Tafakkur mantiqiy operatsiyalar orqali voqelikni tushuntirsa, xayol uni obrazli shaklda aks ettiradi. Ijodiy faoliyatda esa bu ikki jarayon uyg’unlashadi.

Xayolning rivojlanishi. Xayol bolalik davridan boshlab shakllanadi. Bolalarda u ko’proq fantaziya ko’rinishida namoyon bo’lsa, kattalarda u maqsadga yo’naltirilgan va nazorat qilinadigan jarayonga aylanadi[2].

Xulosa qilib aytganda, xayol inson psixikasining muhim tarkibiy qismi bo’lib, voqelikni ijodiy aks ettirishda asosiy vosita hisoblanadi. U nafaqat ijodiy faoliyatda, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega. Xayolning rivojlanishi insonning shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Atkinson R.L. Introduction to Psychology. — New York: 2021.
2. Nemov R.S. Psixologiya. — Moskva: 2022
3. Umumiy psixologiya darsligi. - Toshkent: 2021.
4. G’oziev E. G’.Umumiy psixologiya. - Toshkent: Darslik 2020. 306 – 345 b.
5. www.psychologytoday.com(2023)